

Az elnök és a gyűjtogatók

Kategória: [2019. március](#)

Írta: Serge Halimi

„A legrosszabb még nem történt meg, amíg ki tudjuk mondani: »Ez a legrosszabb.«”^[i] Mostanság mintha a Lear királyból ezt a verset mondhatná el a francia diplomácia is.

François Hollande öt éves elnöksége után azt hittük, elértük a legmélyebb pontot,^[ii] sőt egyesek azt jósolták, hogy feltámad majd a büszkeség. Végül is, amikor az Egyesült Államok egyértelműen kimutatja az európai fővárosok iránti megvetését és azt a vágyát, hogy kibújjon az Észak Atlanti Szövetségben vállalat kötelezettségei alól, miért ne használnánk ki az alkalmat, hogy kilépjünk a NATO-ból, felmondjuk a Moszkva-ellenes szankciókat, és elképzeljünk egy európai együttműködést »az Atlanti óceántól az Urálig«, ahogy azt de Gaulle tábornok megálmodta hatvan évvel ezelőtt? Végre felszabadulva az amerikai gyámság alól – felnőttként!

Amikor elismerte a venezuelai állam ideiglenes vezetőjének Juan Guaidó önjelölt elnököt, aki azon a címen lépett fel, hogy az elnöki hatalom megüresedett, ami pedig csak a képzeletében történt, Párizs épp fordítva, újra a Fehér Ház csatlósaként jelent meg, és minden jel szerint egy puccsot hagyott jóvá. A helyzet Venezuelában szörnyű, katasztrofális: elszabadult infláció, alultápláltság, taktikázás, szankciók, erőszak.^[iii] Azért is, mert egy politikai megoldás ma beleütközik abba a félelembe, hogy aki a hatalom ellen szólal fel, vagy aki elveszíti a hatalmat, az börtönben találhatja magát. A venezuelai vezetők hogyan téveszthetnék szem elől a volt brazil elnök, Luiz Inácio Lula da Silva esetét, akinek megtiltották, hogy induljon az elnökválasztáson, amelyet valószínűleg megnyert volna, és helyette huszonnégy év börtönre ítélték?

A francia döntés szembemegy azzal a szabállyal, hogy Párizs államokat és nem rendszereket ismer el. Ráadásul arra vezet, hogy Emmanuel Macron bátorítja az Egyesült Államok veszélyes, gyűjtogató politikáját. Mert Juan Guaidó bejelentését a Trump-kormányzat legveszélyesebb emberei, mint John Bolton és Elliott Abrams, sugalmazták. Köztudott az is, hogy az amerikai elnökhelyettes, Michael Pence tájékoztatta Juan Guaidót – egy nappal azelőtt, hogy államelnöknek nevezte ki magát –, hogy az Egyesült Államok el fogja ismerni.^[iv]

Fordította: Morva Judit

[i] Ó, istenek! ne mondja senki, hogy

Legrosszabbul van: én most gonoszabbul

Vagyok, mint bármikor.

S jöhet gonoszb is még! Nem leggonoszb,

Míg azt mondhatjuk: ez volt leggonoszb.

Lear király, IV. felvonás, 1. szín – Vörösmarty Mihály fordításában.

[ii] Dominique de Villepin: La France gesticule... mais ne dit rien [Franciaország gesztikulál..., de nem mond semmit], *Le Monde diplomatique*, 2014. december.

[iii] Renaud Lambert: Venezuela, les raisons du chaos [Venezuela, a káosz okai] és Temir Porras Ponceleón: Pour sortir de l'impasse au Venezuela [Átlendülni a holtpontra Venezuelában], *Le Monde diplomatique*, 2016. december és 2018. november.

[iv] Vö. Jessica Donati, Vivian Salama és Ian Talley: Trump sees Maduro move as first shot in wider battle [Trump úgy látja Madurót, mint az első lövést egy nagyobb háborúban], *The Wall Street Journal*, New York, 2019. január 30.

- [külpolitika](#)
- [venezuela](#)
- [franciaország](#)